

BANKLARDA TO'LOV TIZIMI

Nasimova Yulduz Baxriddin qizi

Toshkent moliya instituti

Bank ishi fakulteti 3-kurs BIA-82 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880025>

Annotatsiya. Ushbu maqola markaziy bank samarali milliy to'lov tizimini yo'lga qo'yish va uni takomillashtirish masalalarini muhokama Zamonaviy to'lov usullari haqida ma'lumot berilib qanday ishlatish tushuntirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy bank, to'lov tizimi, pul birligi, mulk.

PAYMENT SYSTEM IN BANKS

Abstract. This article discusses the issues of establishing an effective national payment system of the central bank and its improvement, providing information about modern payment methods and explaining how to use them.

Key words: Central Bank, payment system, currency, property.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА В БАНКАХ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы создания эффективной национальной платежной системы центрального банка и ее совершенствования, приводятся сведения о современных платежных методах и поясняется, как их использовать.

Ключевые слова: Центральный банк, платежная система, валюта, имущество.

KIRISH

Iqtisodiyotda turli turli mulkchilik shakllariga tegishli bo'lgan kompaniya va firmalar faoliyat ko'rsatib, ular doimo bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Chunki korxonalar va tashkilotlar bir-birlari bilan oldi-sotdi munosabatlarini o'rnatadi, bu munosabatlar o'zaro hisob-kitoblar orqali hal qilinadi. Bu hisob-kitoblarni o'tkazish uchun ma'lum bir tizim mavjud bo'lishi lozim. Bunday tizim to'lov tizimi deb yuritiladi.

Har bir davlat to'lov tizimlari turli shakllarda tashkil etiladi, lekin ularning maqsadi doimo bitta, ya'ni aholiga va xo'jalik sub'ektlariga o'z pul mablag'larini bir bankdagi hisobvaraqdan boshqa bank hisobvarag'iga tez o'tkazib berishni ta'minlashdir.

ASOSIY QISM

Shuni ta'kidlash lozimki, to'lov tizimining iqtisodiyotda tutgan o'rnini Markaziy bank faoliyati bilan chambarchas bog'liq, chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 9 yanvardagi PF-5296-sonli farmoniga binoan Markaziy bankning strategik maqsadli yo'nalishlaridan biri etib to'lov tizimi barqarorligi va rivojlanishi deb belgilandi. Bundan tashqari to'lov tizimi uchun o'z mablag'lari yoki tijorat banklari, shu bilan birga, boshqa tijorat tashkilotlarining mablag'larini qo'shish evaziga texnik vositalar, dasturlar, nizomlar, kommunikatsiyalar bilan ta'minlash jarayonida ham Markaziy bankning to'lov tizimi orqali to'lov xizmatlarini bajaruvchi rolini ko'rishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA TAHLIL

To'lov tizimida Markaziy banklarning ishtiroki turlicha bo'lishiga qaramay, ularning maqsadlari deyarli o'xshash, xususan, kamroq xarajat qilib minimal tavakkalchilik asosida foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondiruvchi tizimni taminlashdan iboratdir. O'zbekiston

Respublikasi to'lov tizimi ham Markaziy bank tomonidan tashkil qilinib, tizimning harakati hisob-kitob markazlari orqali amalga oshiriladi. Respublika Markaziy banki hisob-kitob markazi faoliyatini muvofiqlashtirib, nazorat olib boradi.

Deyarli barcha virtual to'lov tizimlari bir xil ishlaydi. Ulardan birini ishlatishni boshlash uchun siz ro'yxatdan o'tishingiz va hamyonni yaratishingiz kerak. "To'lov" ni tanlayotganda, siz uning imkoniyatlariga qarab harakat qilishingiz kerak, shunda u sizning ehtiyojlaringsizga to'liq javob beradi. Eng mashhur Elektron to'lov tizimi chet mamlakatlarda quyidagilar ko'rib chiqiladi:

- Advcash
- Qiwi
- Zo'r pul
- To'lovchi
- Bitcoin

Eng mashhur elektron to'lov tizimlari. Ro'yxatdan o'tish har doim bepul. Shundan so'ng, siz hamyon uchun qanday qilib aniq pul olishingizni tushunishingiz kerak. Bitta keng tarqalgan variant - uning raqamini ish beruvchiga berish. Tovarlar sotib olayotganda yoki hizmatlarni to'lashda hamyoningizni qog'oz yozuvlar bilan to'ldirishingiz kerak. Buni quyidagilar orqali amalga oshirish mumkin.

- to'lov terminallari;
- almashtirish punktlari;
- bankomatlar.

Elektron to'lov tizimi – bu umumiy to'lov tizimlarining bir ko'rinishi bo'lib, elektron to'lovlarni tarmoq yoki chip orqali tranzaksiya (ingl – transaction, lot. transactio – kelishuv, shartnoma) operatsiyasini amalga oshiradi. Elektron pullar – elektron to'lovlarning asosi sifatida pul, tovar va xizmatlar muamolasini faollashtirilishiga katta ta'sir o'tkazadi. Elektron tizimda ro'yxatdan o'tishda siz haqiqatga mos keladigan ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Agar kerak bo'lsa, texnik yordam foydalanuvchidan shaxsiy ma'lumotlarni talab qiladi. Hisob egasi shaxsiy guvohnomani taqdim eta olmaganda, uning hamyoni bloklanishi mumkin. Bugungi kunda aholi tijorat banklarining mobil ilova dasturlari orqali real vaqt rejimida kartadan kartaga pul o'tkazish (P2P) operatsiyalarini bajarish, soliq, byudjet, kommunal va boshqa to'lovlarni amalga oshirish, mikroqarz olish va kreditlarni so'ndirish, onlayn omonatlarni rasmiylashtirish, depozit hamda ssuda (kredit) hisobvaraqlarini masofadan ochish, xalqaro bank karta hisobvarag'idan to'lovlarni amalga oshirish, onlayn konversiya operatsiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan keng foydalanmoqda.

O'z navbatida, korxonalar va tashkilotlar uchun bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlari orqali real vaqt rejimida bank hisobvaraqlaridagi mablag'larni tasarruf etish va to'lovlarni amalga oshirish, valyuta mablag'lari sotib olish (konvertatsiya) uchun buyurtmanomani elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi bankka yuborish, oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni o'tkazish uchun elektron qaydnomani bankka uzatish va boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha imkoniyatlar yaratildi.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarini masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya. Masofaviy texnologiyalar

mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi.

Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlarining turlari:

Bank-Mijoz – bu kompyuter orqali amalga oshiriladigan tizim bo'lib, bunda mijozning kompyuteriga maxsus dastur o'rnatiladi. Ushbu dastur kompyuterda barcha mijoz ma'lumotlarni saqlaydi (asosan to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar). Bank va mijozning kompyuteri o'rtasida modem orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa amalga oshiriladi.

Internet-banking – bu mijozlarning depozit hisobvaraqlarini, jumladan bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlarini, internet orqali boshqarish huquqini beruvchi tizimdir. Bu xizmat turi mijozning masofadan bank bilan bog'langan holda real vaqt davomida to'lovlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan tizimdir. Foydalanuvchi tizimga veb-brauzer orqali qiradi. Internet-banking tizimi bankning veb-serverida joylashtiriladi. Foydalanuvchi bankning veb-saytida barcha o'z ma'lumotlari (to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar)ni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega.

Internet-banking xizmati orqali mijoz o'z ish joyida yoki boshqa o'ziga qulay sharoitda:

-to'lovlarni o'tkazish;

-to'lov o'tishi bosqichlarini kuzatish;

-barcha hisobotlarni olish kabi amaliyotlaridan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Internet-banking orqali mijoz o'z ish joyidan internet orqali bank saytiga ulanib, o'z hisobraqamiga tushayotgan pullarni ko'rishi va pul o'tkazmalarini tayyorlab bankka uzatishi mumkin bo'ladi.

Mobil banking tizimi internet-banking texnologiyasi asosida yaratiladi.

SMS-banking – bu bank mijozlarga ularning depozit hisobvaraqlaridagi hamda bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlaridagi operatsiyalar haqida SMS ko'rinishdagi ma'lumotlarni olish tizimidir. Hisobvarag'idan ma'lumot olish uchun mijoz bankning maxsus telefon raqamiga belgilangan SMS-so'rovni yuborish kerak. Mijoz uchun SMS-banking xizmati quyidagi amallarni bajarish imkoniyatlarini beriladi:.

- hisob varag'iga kelib tushgan mablag'lar;

hisobvarag'idan qilingan xarajatlar;

-hisobvaraq balansi;

-kun davomida o'tkazilgan bank operatsiyalari haqida operativ ma'lumot olish.

Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlar faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida ularga ko'rsatiladigan bank xizmatlari ko'lamini yanada kengaytirish, ayniqsa, ajratiladigan kreditlar hajmini ko'paytirish zamon talabi bo'lib qoldi. Bu esa kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlash mexanizmini yanada takomillashtirish, ularga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlar sifatini oshirishni taqozo etadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston bank tizimini isloh qilish va erkinlashtirish bo‘yicha qonunchilik hujjatlari to‘plami. T. “O‘zbekiston”, 2000 yil
2. A.O‘lmasov, M.Sharifxo‘jayev, Iqtisodiyot nazariyasi, “Mehnat”, 1995 yil
3. A.O‘lmasov Iqtisodiyot asoslari, T. “Mehnat”,2007 yil
4. YO.Abdullayev,T.Qoraliyev, Pul T. “Mehnat” 2008 yil
5. YO.Abdullayev,T.Boboqulov, Kredit T. “Mehnat”, 2008 yil
6. YO.Abdullayev, Sh.Shoha‘zamiy, Qimmatli qog‘ozlar. T. “Mehnat”, 2009 yil
7. SH.Abdullayeva, Pul va pul tizimi. T. “O‘qituvchi”, 1997 yil
8. SH.Abdullayeva, Pul, Kredit va banklar T. “Moliya”, 2007 yil
9. F. Mullajonov «O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi» T. “O‘zbekiston” 2001